

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: CONSERVAÇÃO DO MODERNO

LELÉ FABRICAR PARA PRESERVAR

LELÉ: FABRICATE TO PRESERVE

LELÉ: FABRICAR PARA CONSERVAR

BERNARDO, RAONY RODRIGUES

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário 7 de Setembro,
raonybernardoarquiteto@gmail.com

ALMEIDA, ANDRÉ ARAÚJO

Mestre em Arquitetura e Urbanismo, professor auxiliar no CAU-CCT Universidade de Fortaleza,
andrearaujoalmeida@unifor.br
Doutorando no PPGAU-FAU Universidade Presbiteriana Mackenzie,
andrearaujo.almeida@mackenzista.com.br
Doutorando em regime de co-tutela na FAL-IES Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover,
andre.araujo.almeida@stud.uni-hannover.de

RESUMO

Da pré-fabricação e da racionalização o arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, molda o conhecimento construtivo a partir de um caminho profissional fundamentado em um sólido domínio no campo da construção civil, cuja produção envolve uma gama de atores decisivos para a realização de suas experiências a partir de uma metodologia participativa. Diante disso questionamo-nos como preservar esse legado arquitetônico considerando que transcende até mesmo a sua forma? Na busca por resposta, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma breve descrição da obra de Lelé de forma a conhecer a inovação presente nos métodos de produção estabelecidos e desenvolvidos pelo arquiteto ao longo de sua trajetória profissional. Entendemos que tão importante quanto o tombamento das edificações projetadas por Lelé é a preservação do seu pensamento, por um lado racional / industrial, presente fundamentalmente nas fábricas de pré-moldados originadas pelo próprio arquiteto, e por outro lado na busca sensível e constante pelo aprimoramento de sua arquitetura, que caminhou da argamassa armada à hegemonia do aço. Dessa forma, é justo envolver nas ações de salvaguarda tanto as fábricas como sua postura presente nos modelos de produção. Diante disso, por meio de pesquisa bibliográfica fundamentada em autores referência na vida e na obra de Lelé, este artigo cruza os posicionamentos destes pesquisadores com questionamentos que instigam a temática. Resgatar e manter os núcleos fabris em funcionamento significa recuperar os princípios e objetivos da própria obra, no que diz respeito à manutenção e produção dos elementos pré-fabricados; e proporcionar um cenário de constante desenvolvimento tecnológico, encarando a fábrica como espaço de experimentação e criação de novos métodos racionalizados. Nesse sentido, três aspectos se tornam fundamentais na narrativa profissional do arquiteto: os atores que trabalharam com Lelé e que ofereceram contribuições significativas ao campo da racionalização; o conhecimento técnico e construtivo do arquiteto, consolidando-se com o tempo e, simultaneamente, em constante

evolução; e as diversas relações que Lelé constrói com as empresas construtoras, o que corrobora a dinamização industrial do arquiteto. Como resultado espera-se compreender a postura didática/metodológica de Lelé, eficiente e educativa, a qual dialoga com as técnicas construtivas, com as preocupações de custo, de material e de impacto social.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura industrial. Lelé. Métodos construtivos. Patrimônio imaterial. Pré-fabricação.

ABSTRACT

From prefabrication and rationalization, the architect João Filgueiras Lima, known as Lelé, shapes constructive knowledge based on a professional path based on a solid domain in the field of civil construction, whose production involves a range of actors decisive for the realization of its tasks, experiences based on a participatory methodology. Given this, we ask ourselves how to preserve this architectural legacy considering that it transcends even its form? In the search for an answer, this article aims to present a brief description of Lelé's work in order to understand the innovation present in the production methods established and developed by the architect throughout his professional career. We understand that as important as the listing of the buildings designed by Lelé is the preservation of his thinking, on the one hand rational/industrial, fundamentally present in the precast factories created by the architect himself, and on the other hand in the sensitive and constant search for improvement of its architecture, which went from armed mortar to the hegemony of steel. Therefore, it is fair to involve both the factories and their stance in production models in safeguarding actions. Given this, through bibliographical research based on reference authors in Lelé's life and work, this article crosses the positions of these researchers with questions that instigate the theme. Rescuing and maintaining the manufacturing centers in operation means recovering the principles and objectives of the work itself, with regard to the maintenance and production of prefabricated elements; and provide a scenario of constant technological development, viewing the factory as a space for experimentation and the creation of new rationalized methods. In this sense, three aspects become fundamental in the architect's professional narrative: the actors who worked with Lelé and who offered significant contributions to the field of rationalization; the architect's technical and constructive knowledge, consolidating over time and, simultaneously, constantly evolving; and the various relationships that Lelé builds with construction companies, which corroborates the architect's industrial dynamism. As a result, it is expected to understand Lelé's didactic/methodological stance, efficient and educational, which dialogues with construction techniques, with concerns about cost, material and social impact.

KEYWORDS: Industrial architecture. Lelé. Construction methods. Intangible heritage. Pre-fabrication.

RESUMEN

A partir de la prefabricación y la racionalización, el arquitecto João Filgueiras Lima, conocido como Lelé, moldea el conocimiento constructivo a partir de una trayectoria profesional sustentada en un sólido dominio en el campo de la construcción civil, cuya producción involucra un conjunto de actores decisivos para la realización de sus tareas. experiencias basadas en una metodología participativa. Ante esto, nos preguntamos ¿cómo preservar este legado arquitectónico considerando que trasciende incluso su forma? En la búsqueda de una respuesta, este artículo tiene como objetivo presentar una breve descripción de la obra de Lelé con el fin de comprender la innovación presente en los métodos de producción establecidos y desarrollados por el arquitecto a lo largo de su carrera profesional. Entendemos que tan importante como la enumeración de los edificios diseñados por Lelé es la preservación de su pensamiento, por un lado racional/industrial, fundamentalmente presente en las fábricas de prefabricados creadas por el propio arquitecto, y por otro en el sensible y búsqueda constante de mejora de su arquitectura, que pasó del mortero armado

a la hegemonía del acero. Por tanto, es justo involucrar tanto a las fábricas como a su postura en los modelos productivos en las acciones de salvaguarda. Ante esto, a través de una investigación bibliográfica basada en autores referentes en la vida y obra de Lelé, este artículo cruza las posiciones de estos investigadores con preguntas que instigan el tema. Rescatar y mantener en funcionamiento los centros de fabricación supone recuperar los principios y objetivos del propio trabajo, en lo que respecta al mantenimiento y producción de elementos prefabricados; y brindar un escenario de constante desarrollo tecnológico, viendo la fábrica como un espacio para la experimentación y la creación de nuevos métodos racionalizados. En este sentido, tres aspectos se vuelven fundamentales en la narrativa profesional del arquitecto: los actores que trabajaron con Lelé y que ofrecieron aportes significativos al campo de la racionalización; los conocimientos técnicos y constructivos del arquitecto, consolidándose en el tiempo y, al mismo tiempo, en constante evolución; y las diversas relaciones que Lelé establece con empresas constructoras, lo que corrobora el dinamismo industrial del arquitecto. Como resultado, se espera comprender la postura didáctica/metodológica de Lelé, eficiente y educativa, que dialoga con las técnicas constructivas, con preocupaciones de costo, material e impacto social.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura industrial. Lelé. Métodos de construcción. Patrimonio inmaterial. Prefabricación.

INTRODUÇÃO

Lelé, um arquiteto oriundo da tradição carioca, inicia sua carreira profissional no contexto da construção da nova capital brasileira, com ênfase nas práticas de canteiro de obras. Ele implementa a pré-fabricação de componentes na concepção de um alojamento projetado para abrigar 2000 operários, utilizando pré-moldados de madeira, o que demonstra a viabilidade e eficiência da arquitetura racionalizada. Este projeto inaugural não apenas reflete o interesse de Lelé pelo desenvolvimento dessa vertente arquitetônica, mas também estabelece as bases para sua dedicação ao longo de sua trajetória profissional, abrangendo a intervenção no espaço urbano. Através de suas obras, Lelé busca otimizar os métodos construtivos e os processos de projeto, configurando suas realizações como verdadeiros laboratórios experimentais, os quais contribuem de maneira substancial para o aprimoramento da arquitetura industrializada.

No âmbito deste artigo, objetiva-se destacar as inovações integradas nos métodos construtivos desenvolvidos por Lelé ao longo de sua trajetória profissional, com um enfoque particular na função da fábrica. Este espaço é analisado não apenas como um local de produção, mas também como um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde se realiza uma intensa experimentação de novas técnicas. Além disso, o ambiente propicia o aprimoramento dos métodos construtivos e a busca por soluções inovadoras frente aos desafios contemporâneos da arquitetura.

Visando a elucidação deste objetivo e a promoção de investigações subsequentes nesse domínio, empreendemos uma pesquisa bibliográfica sistemática, na qual analisamos as obras de autores de destaque que se dedicaram ao exame da vida e da produção de Lelé. Sob a orientação dessas referências acadêmicas, estabelecemos uma análise crítica que articula seus posicionamentos com questionamentos desafiadores, os quais nos incitam a uma reflexão aprofundada acerca das inter-relações entre arquitetura, tecnologia e a função social do arquiteto.

O Capítulo 1 – Modernismo: Uma História Pré-Fabricada – tem como objetivo proporcionar uma contextualização abrangente da Arquitetura Moderna, examinando sua evolução em relação à história da pré-fabricação. Este estudo abrange a arquitetura em ferro, as transformações decorrentes da Revolução Industrial e as experiências arquitetônicas do período pós-guerra. Nesse novo contexto, a prática arquitetônica confrontou um desafio de magnitude considerável: a exigência de projetar e construir habitações, instituições educacionais, hospitais e outros edifícios de forma célere, eficiente e econômica. Este cenário emergente suscita importantes reflexões sobre o papel do arquiteto e as implicações para o futuro da profissão.

Almejando a compreensão do desenvolvimento da pré-fabricação nos processos metodológicos empregados pelo arquiteto, o Capítulo 2 – Lelé: Fabricando o Material e o Imaterial – discerne sobre as principais fábricas instituídas por Lelé ao longo de sua carreira: a RENURB (Companhia de Renovação Urbana de Salvador), a Fábrica de Escolas do Rio de Janeiro e a FAEC (Fábrica de Equipamentos Comunitários).

Finalmente, o Capítulo 3 – Patrimônio Moderno: A Arquitetura de Lelé como um Caso Excepcional – analisa com maior rigor a noção de Patrimônio Moderno, demonstrando como a obra arquitetônica de Lelé constitui um exemplo paradigmático nesse contexto. A salvaguarda do seu legado não se limita ao tombamento de suas obras, mas demanda uma abordagem que inclua a

preservação dos métodos de produção inovadores que foram concebidos e aprimorados ao longo de sua trajetória profissional.

É necessário salientar que o presente artigo emerge de uma investigação acadêmica destinada à elaboração de uma monografia de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo. Dentro do escopo do bacharelado, este estudo não visa a inovação do conteúdo, mas sim a ampliação do entendimento sobre a obra do arquiteto Lelé, promovendo a disseminação desse conhecimento entre discentes e sublinhando as contribuições positivas de sua produção arquitetônica. A obra de Lelé é considerada fundamental não apenas para a evolução histórica da Arquitetura Moderna Brasileira, mas também como um referencial crucial para a abordagem de questões contemporâneas e futuras no âmbito não só da construção, mas também da democratização da arquitetura e do urbanismo em suas camadas de transformação social e política.

MODERNISMO: UMA HISTÓRIA PRÉ-FABRICADA

O Movimento Moderno, que se consolidou no início do século XX, representou um fenômeno no qual diversas escolas artísticas e correntes culturais se empenharam em reformular a estética da emergente sociedade urbana e industrial. O pensamento revolucionário desse período manifestou-se em múltiplas esferas do conhecimento, incluindo a arquitetura, que passou a incorporar novas práticas construtivas e metodologias de trabalho inovadoras, fundamentadas nos paradigmas produtivos e industriais vigentes (Benévolo, 2001).

A compreensão da história da Arquitetura Moderna, quando analisada de maneira autônoma, pode frequentemente resultar na reiteração de aspectos que, muitas vezes, são tratados de forma superficial. Contudo, essa arquitetura pode ser aprofundada através da investigação de temas fundamentais, como a evolução das vanguardas artísticas, a análise crítica do pensamento iluminista como precursor das noções de modernidade, e a consideração das múltiplas correntes ideológicas que se desenvolveram ao longo do Modernismo. Essa perspectiva evidencia que o movimento modernista não se sustentava em uma ideologia rígida e estritamente aplicável à arquitetura e à construção.

Nesse sentido, uma das abordagens para a interpretação dessa trajetória histórica consiste na análise do campo da engenharia e seu desenvolvimento tecnológico, com ênfase na evolução da pré-fabricação, a qual, por sua vez, antecede o Modernismo. Este fenômeno é desencadeado por uma série de fatores e pode ser considerado uma consequência quase inevitável dos processos de transformação produtiva oriundos da Revolução Industrial. Um exemplo significativo dessa transformação é a incorporação do ferro na construção de pontes, prática que teve início no século XVIII (Magalhães, 2015; Inojosa, 2019).

No início do século XIX, os sistemas de pré-fabricação metálica emergiram como uma prática inovadora, caracterizada por um elevado grau de funcionalidade e racionalidade, que possibilitou a otimização dos processos construtivos. Nesse contexto, os edifícios passaram a ser concebidos como produtos de série, disponibilizados em catálogos e com a capacidade de serem transportados e montados em diversas localizações globais. Tal transformação catalisou o desenvolvimento de novas concepções arquitetônicas e urbanísticas, refletindo um aprimoramento técnico, estético e conceitual que, por sua vez, estabeleceu as bases para o surgimento do Movimento Moderno (Mendonça, 2014).

De acordo com Bruna (2002), a industrialização da construção civil revela-se profundamente interligada aos paradigmas organizacionais emergentes e às novas dinâmicas das relações de produção. Esses paradigmas estabelecem uma interlocução direta com a transição do labor, que anteriormente se configurava de maneira artesanal nos canteiros de obra, para um ambiente industrializado, resultando em um aumento substancial do domínio e controle sobre os processos construtivos. Este fenômeno é mediado pela adoção de maquinário avançado e pela implementação de uma metodologia rigorosa de divisão do trabalho. O novo modelo de trabalho é alicerçado na sistematização de processos operacionais (Silva, 2020).

No ocaso do século XIX, os mesmos atributos que caracterizaram a arquitetura em ferro tornaram-se determinantes para sua subsequente derrocada, em virtude da produção em série e da carência de exclusividade. Ademais, a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) resultou na interrupção da produção de elementos pré-fabricados metálicos voltados para a construção, criando assim um espaço propício para o surgimento de uma nova tecnologia construtiva: o concreto, que já se encontrava em estágio avançado de desenvolvimento. De

acordo com Silva (2020), a gênese do pré-moldado em concreto não pode ser atribuída a uma data específica, sendo considerado que essa tecnologia emerge em consonância com o concreto armado, que se desenvolve em concomitância com a própria pré-moldagem. Conforme assinalado por Vasconcelos (2002), a primeira utilização do pré-moldado como um sistema estrutural foi registrada em 1891, na França, durante a construção do Cassino de Biarritz, destacando-se especificamente pela implementação de suas vigas pré-moldadas, as quais foram produzidas em ambiente fabril.

O Movimento Moderno europeu se manifesta inicialmente nas obras de Walter Gropius (fig. 1) e alcança sua consolidação no período pós-Primeira Guerra Mundial, destacado pela fundação da Bauhaus em 1919. Nesse contexto histórico, os discursos e debates acerca do déficit habitacional resultante do conflito assumem uma relevância central; conseqüentemente, a busca por uma arquitetura que se distingue por sua eficiência, celeridade, economicidade, organização e fundamentação na industrialização dos processos construtivos é efetivamente implementada.

A estética da Arquitetura Moderna é sujeita a contínuas reconfigurações, influenciada por inovações no uso de materiais, pela crescente diversificação dos processos produtivos e pelos modos de vida emergentes da sociedade contemporânea. No período subsequente à Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a tecnologia de pré-fabricação em concreto adquire relevância crucial para a reabilitação urbana, em um contexto de polarização geopolítica entre a Europa Ocidental e Oriental. As propriedades de rapidez, eficiência e economicidade proporcionadas pela industrialização contribuem para a consolidação da produção em massa. Além disso, iniciativas de recuperação econômica, como o Plano Marshall implementado no bloco ocidental (1947) e o Conselho de Assistência Econômica Mútua (COMECON) estabelecido no bloco oriental (1949) (fig. 2), viabilizaram a adoção de uma arquitetura racionalizada (Silva, 2020).

Figura 1: Fabrica Fagus (projeto de Walter Gropius em Alfeld-an-der-Leine, Alemanha, 1911)

Fonte: Autorial, 2024.

Figura 2: Lado esquerdo - O comitê executivo do COMECON em sessão. / Lado direito - Placa do Plano Marshall em frente a um edifício destruído durante a guerra

Fonte: Gayubas, 2023a; Gayubas, 2023bⁱⁱ.

De forma abrangente, ao longo da segunda metade do século XX, as repercussões das experiências com sistemas pré-fabricados e outras tecnologias construtivas manifestaram-se tanto em aspectos positivos quanto negativos, interligadas a fatores que extrapolam o domínio arquitetônico e os modos de produção, sendo orientadas por um contexto cultural e social mais amplo. Segundo Montaner e Muxí (2014), a concepção liberal do arquiteto ganhou proeminência e reconhecimento no mundo ocidental, emergindo a figura do arquiteto “anticomunista”. Nesse sentido, delinearam-se duas correntes interpretativas a partir da noção de liberalismo: uma que se fundamenta na regulamentação da prática profissional, caracterizando o arquiteto como um técnico atuante “dentro dos parâmetros legais”, e outra que se alicerça no pensamento neoliberal, que concebe o profissional como distante de compromissos políticos significativos, priorizando, em contrapartida, as lógicas competitivas do mercado.

Conforme argumentam Montaner e Muxí (2014), o denominado “renovado profissional liberal” demonstraria uma capacidade de adaptação às novas demandas do sistema produtivo pós-industrial, sendo que sua proposta central é fundamentada na “liberdade do consumidor”. Um aspecto crucial a ser examinado refere-se ao fortalecimento da singularidade de um modelo arquitetônico modernista, concebido a partir da figura do arquiteto como um “gênio criador”. Em contraposição, este período é igualmente marcado pela presença de uma linha de profissionais que se opõem a tal concepção, destacando-se figuras como Walter Gropius, Ernest May e Cedric Price. Esses arquitetos defendem uma abordagem arquitetônica que se fundamenta na construção colaborativa, sistemática, modular e industrial, alinhada a considerações de responsabilidade social. Essa concepção socialmente engajada “oculta” a função do arquiteto no processo produtivo e exalta a agência da sociedade como um ator ativo na transformação urbana, posicionando a arquitetura como um instrumento essencial para a efetivação do direito à cidadania e à democracia (Montaner, Muxí, 2014).

LELÉ: FABRICANDO O MATERIAL E O IMATERIAL

A obra do arquiteto brasileiro João Filgueiras Lima (1932 - 2014), o Lelé, configura-se como objeto de análise neste estudo. Sua produção arquitetônica é distintiva em razão de sua consonância com os preceitos do arquiteto socialmente engajado, os quais foram fundamentais para a construção de sua trajetória profissional. Lelé direcionou sua atuação para o serviço público, promovendo projetos que visavam a mitigação de carências sociais, notadamente no que

tange ao saneamento e à infraestrutura urbana. Entre suas contribuições mais significativas, destacam-se a edificação de equipamentos públicos, como escolas, creches e hospitais, além da adoção de práticas de arquitetura industrializada. Tal abordagem possibilitou o desenvolvimento contínuo de técnicas de produção adaptáveis a diversos cenários de calamidade social, posicionando a arquitetura como um vetor potencial de transformação social e melhoria das condições de vida das comunidades atendidas.

O início da década de 1960, conforme delineado por Marques (2012), representa um período de significativo crescimento urbano no Brasil, caracterizando-se pela transformação da estrutura agrícola do país. Este fenômeno implicou uma crescente inserção da economia, da política e da vida social brasileiras em um contexto de influência internacional, refletindo-se na arquitetura, que passou a incorporar novas tecnologias construtivas e a reconfigurar as relações sociais e a percepção do espaço urbano. Contudo, essa tendência não é representativa da obra de João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé. De acordo com Paz (2014), Lelé não se deixou "tanger cegamente pelas circunstâncias". A trajetória profissional desse arquiteto é melhor compreendida como um processo circular ou autopoietico, caracterizando-se por um contínuo aprimoramento e evolução em cada empreendimento, envolvendo o controle rigoroso da execução das obras, a inovação no formalismo arquitetural, o aperfeiçoamento constante das técnicas construtivas e dos materiais, bem como a incorporação de dispositivos bioclimáticos. A utilização de pré-fabricação em sua obra emergiu como um objetivo estratégico, assim como o engajamento na esfera pública, considerada por Lelé um campo de atuação primordial, motivado por sua atenta preocupação com as questões sociais e seu desejo de atuar em uma escala que respondesse efetivamente a essas demandas.

Observa-se, de maneira clara, uma ordem estruturada na trajetória de Lelé, que evidencia a relação do arquiteto com a pré-fabricação e sua evolução ao longo do tempo:

"(...) a adoção da pré-fabricação no canteiro, seguido da pré-fabricação em fábrica, seguido da sua capacitação, da absorção de novas tecnologias e, por último, na introjeção da completa produção do edifício, nos mínimos detalhes, na fábrica." (Paz, 2014, p. 5).

Para investigar e compreender a essência dessa trajetória, é imperativo focalizar a análise histórica das fábricas estabelecidas pelo arquiteto ao longo de sua carreira. Assim, o objetivo é elucidar de maneira abrangente o desenvolvimento da pré-fabricação nos processos metodológicos e nas práticas projetuais do arquiteto, considerando sua implementação prática e suas implicações no campo da arquitetura.

CAB – Centro Administrativo da Bahia

Impulsionado pela evolução dos proeminentes mestres da arquitetura moderna brasileira, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, Lelé inicia uma trajetória arquitetônica autônoma, fundamentada na otimização dos sistemas construtivos e na busca por um elevado grau de racionalidade. O espaço geográfico selecionado para a implementação dessas inovações foi Salvador, Bahia, onde, sob a

administração de Antônio Carlos Magalhães, foi instituído o Centro Administrativo da Bahia (CAB) em 1972. Este complexo público serve como sede para a maioria das secretarias e órgãos governamentais do estado da Bahia. O traçado urbanístico, apresentado no Programa e Interpretação do Plano Urbanístico, foi elaborado por Lúcio Costa, constituindo a base sobre a qual Lelé desenvolve sua proposta arquitetônica.

Os primeiros edifícios a serem construídos no âmbito do Centro Administrativo da Bahia foram as cinco Secretarias Administrativas (fig. 3). No ano de 1974, em conformidade com as observações de Latorraca (2000), o Governo da Bahia solicitou a elaboração de um espaço que não apenas simbolizasse a trajetória histórica do CAB, mas também cumprisse uma função cultural ao abrigar informações, registros e documentos relacionados ao Centro Administrativo, além de proporcionar um ambiente propício para exposições e apresentações culturais. Em resposta a essa demanda, foi instituído o Centro de Exposições do CAB.

Figura 3: Lado esquerdo - Implantação das Secretarias do Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1973/ Lado direito - Diagramas das peças pré-fabricadas para as Secretarias

Fonte: Latorraca, 2000.

Conforme a análise realizada por Latorraca (2000), foram identificados e considerados diversos aspectos que orientaram os projetos em questão: a implantação, a extensibilidade, a rapidez na construção, a flexibilidade das instalações e o conforto bioclimático. Nesse sentido, Lelé concebe sistemas estruturais que, apesar de apresentarem características distintas, estabelecem uma inter-relação complementar entre si.

Após a conclusão do Centro Administrativo da Bahia (CAB), Lelé dirigiu suas atividades para a execução de várias obras de relevância emblemática em Brasília, como os edifícios da Camargo Corrêa (1974), o edifício Portobrás (1974) e a residência de José da Silva Netto (1974). Após esse breve período de atuação, Lelé retornou ao CAB para desenvolver uma das construções mais icônicas de sua produção arquitetônica, a Igreja da Ascensão do Senhor (1975).

RENURB – Companhia de Renovação Urbana de Salvador (1979 – 1982)

A partir das iniciativas implementadas no Centro Administrativo da Bahia (CAB), Mário Kertész, que assumiu o cargo de prefeito de Salvador em 1979, convocou Lelé para a constituição da Companhia de Renovação Urbana de Salvador (RENURB), cuja atuação se estendeu de 1979 a 1982. A abordagem de Lelé foi

fundamentada em um plano de abrangência social, visando "promover um processo efetivo de requalificação urbana, com o intuito de dotar áreas degradadas de infraestrutura básica" (Guimarães, 2010, p. 2). De acordo com Latorraca (2000), a RENURB foi estabelecida com a finalidade de implementar o projeto de Transportes Urbanos de Salvador, designado TRANSCOL. Nesse contexto, foi adotado um sistema de pré-fabricação em argamassa armada, desenvolvido em uma fábrica criada pelo governo municipal. A produção abrangeu uma variedade de equipamentos urbanos, incluindo abrigos para paradas de ônibus, postos de polícia, postos de pedágio, bancos, arrimos e outros elementos essenciais para a execução da urbanização (Latorraca, 2000).

Figura 4: Lado esquerdo - Abrigo de ônibus projetado na fase da RENURB, em Salvador, 1979/ Lado direito - Demonstração das possibilidades de uso do módulo estrutural que forma o abrigo de ônibus.

Fonte: Latorraca, 2000.

Entretanto, a plena solução das demandas urbanas não poderia ser alcançada exclusivamente por meio dos componentes que estavam sendo produzidos até aquele momento, especialmente nos assentamentos de baixa renda e nas áreas periféricas de Salvador, que se caracterizam por um relevo acidentado, com predominância de morros. Tornava-se, portanto, imprescindível a realização de um trabalho mais meticuloso e detalhado, voltado para a concepção de projetos de contenção, saneamento básico e drenagem, com o objetivo de atender às necessidades específicas dessa população em situação de vulnerabilidade (fig. 5). Para tal, Lelé estabeleceu uma colaboração com o engenheiro Frederico Schieel, cuja contribuição foi crucial para o desenvolvimento e a implementação da tecnologia de argamassa armada no Brasil (Latorraca, 2000).

A realização do saneamento básico do vale do Camurugipe determinou a criação de diversos componentes em argamassa armada destinados à execução da macrodrenagem (drenagem dos canais principais, correndo ao longo dos vales), da microdrenagem (passeios e escadarias drenantes formando as vias de acesso às habitações) e contenções de encostas. (Latorraca, 2000, p. 98).

Figura 5: Peças pré-fabricadas sendo implementadas para a construção de um canal de drenagem em Salvador.

Fonte: Latorraca, 2000.

Durante o período de atuação da Companhia de Renovação Urbana de Salvador (RENURB), diversas obras foram planejadas, incluindo o Belvedere da Sé (1979), a Estação de Transbordo da Lapa (1979), a Passarela São Joaquim (1979), a Central de Delegacias (1979), a Igreja de Alagados (1979) e o Convento de Brotas (1980).

Fábrica de Escolas do Rio de Janeiro (1984 - 1986)

Em colaboração com Darcy Ribeiro, que, à época, exercia a função de vice-governador do Estado do Rio de Janeiro e mantinha uma relação de amizade com o arquiteto desde a construção da Universidade de Brasília, Lelé materializou um dos seus objetivos de maior relevância: a implementação de uma fábrica de pré-fabricação voltada para a montagem de equipamentos urbanos e a execução de obras públicas, incluindo creches, escolas e centros comunitários. Dessa iniciativa, emergiu a Fábrica de Escolas e Equipamentos Urbanos do Rio de Janeiro (fig. 6), cuja diretriz fundamental fundamentava-se no conceito de repetição como alicerce de uma arquitetura industrializada viável. A metodologia construtiva inovadora desenvolvida por Lelé possibilitou a realização da construção de mais de 200 escolas em um curto intervalo de tempo, correspondente a apenas dois anos (Guimarães, 2010).

Figura 6: Lado Esquerdo - Fábrica de Escolas e Equipamentos Urbanos no Rio de Janeiro, 1984 / Lado direito - Casa da Criança em Acari, Rio de Janeiro.

Fonte: Latorraca, 2000.

De acordo com Guimarães (2010), Lelé concebeu soluções infraestruturais elementares voltadas para regiões marginalizadas frequentemente desconsideradas, com o objetivo de atender às demandas dessas populações. Simultaneamente, ele promoveu uma articulação equitativa com a denominada "cidade formal" por meio da implementação de uma arquitetura mais sofisticada. Guimarães (2010) ressalta que, em diversas ocasiões, a população em situação de vulnerabilidade demonstra um certo estranhamento em relação a essa arquitetura, a qual, apesar de sua resolução tecnológica, está inserida em contextos de áreas degradadas (fig. 6). Dessa forma, é patente o impacto social que tais intervenções podem exercer sobre o ambiente urbano, além de evidenciar as disparidades sociais e tecnológicas que permeiam o território em questão, revelando assim uma condição anteriormente "invisível".

É nesse aspecto que Lelé se diferencia dos demais arquitetos globais por acreditar que o projeto de arquitetura deve articular todos os conceitos e complexidades apresentadas em um determinado contexto, sem exigir que o espaço - seja ele urbano, rural, periférico ou central -, assuma uma identidade ou valores que não lhe são próprias (Guimarães, 2010, p. 28).

Em contraste com a imposição de soluções pré-definidas e a busca pela homogeneização dos espaços, Lelé propõe uma abordagem arquitetônica contextualizada que se adapta às especificidades de cada local, celebrando suas características intrínsecas. Ele reconhece a complexidade e a riqueza da diversidade, visando desenvolver soluções que estabeleçam um diálogo com as identidades locais. Ao defender uma arquitetura contextualizada, Lelé nos convida a reavaliar a função do arquiteto, não apenas como um projetista de formas, mas como um agente transformador, capaz de catalisar o desenvolvimento social, cultural e ambiental dos ambientes urbanos.

FAEC – Fábrica de Equipamentos Comunitários (1985 – 1989)

Lelé efetua um novo retorno a Salvador, sendo novamente convocado por Mário Kertész para um projeto de grande relevância social, análogo às iniciativas da Fábrica de Escolas e da RENURB. Segundo Latorraca (2000), os métodos e soluções adotados nesta nova fase demonstravam um grau superior de maturidade. Apesar da experiência da Fábrica de Equipamentos Comunitários (FAEC) ter se restringido a um intervalo temporal de três anos, esse período pode ser considerado um dos mais frutíferos na trajetória arquitetônica de Lelé, não apenas em função das transformações urbanas implementadas na cidade de Salvador, mas também em decorrência do desenvolvimento tecnológico emergente nesse contexto, o que culminou na elaboração de projetos como os Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIACs) e os Centros de Referência em Tecnologia Social (CTRS).

A FAEC não se limitou à produção arquitetônica, mas também estabeleceu um escritório central interdisciplinar encarregado da coordenação sistemática de todas as demandas e intervenções urbanas na cidade de Salvador. A imperativa necessidade de organizar a metrópole de forma integrada fomentou a investigação de novas soluções para as complexidades urbanas, culminando em projetos que permanecem como marcos na paisagem urbana contemporânea (fig. 7). Entre estes, destacam-se as passarelas para pedestres, projetadas para transpor vãos de até 40 metros, bem como uma variedade de mobiliários urbanos, incluindo bancos, creches e escolas (Latorraca, 2000).

A FAEC emergiu como uma entidade inovadora ao estabelecer o aço como material central na sua produção, substituindo o papel preponderante da argamassa armada que predominava anteriormente. Esta mudança foi impulsionada pela crescente complexidade das demandas programáticas da cidade pós-moderna, resultando na diversificação das atividades da fábrica, incluindo a criação de um setor especializado em metalurgia (Latorraca, 2000). Esse contexto histórico posiciona Lelé como um dos pioneiros na implementação de estruturas híbridas, caracterizando uma nova direção na arquitetura brasileira que se consolidou nos períodos subsequentes (Guerra, 2009).

Figura 7: Lado Esquerdo - Banco com encosto em argamassa armada/ Lado direito - Passarela para pedestres em aço.

Fonte: Latorraca, 2000.

PATRIMÔNIO MODERNO: A ARQUITETURA DE LELÉ COMO UM CASO ÚNICO

No contexto do segundo mandato de Mário Kertész, foi formulado o Plano Piloto da Ladeira da Misericórdia (PPLM). De acordo com a análise de Sena e Ekerman (2019), a proposta visava a revitalização da imagem simbólica do Centro Histórico de Salvador, o qual apresentava um estado crítico de degradação física e social à época. Em 1986, Kertész implementou o Programa Especial de Recuperação dos Sítios Históricos da Cidade de Salvador (PERSH), convidando a arquiteta Lina Bo Bardi para coordenar as ações desse programa, com o intuito de promover a restauração e a valorização do patrimônio histórico local.

Com o retorno de Lelé a Salvador, assumindo a direção da FAEC, completou-se o conjunto de elementos necessários para a materialização das práticas de intervenção. As obras do PPLM se realizam, conforme analisado por Sena e Ekerman (2019), na confluência de dois proeminentes arquitetos da tradição da arquitetura orgânica brasileira, Lina Bo Bardi e Lelé. A intervenção destes profissionais sobre as ruínas da Ladeira da Misericórdia deu origem a um laboratório experimental, que, mediante a aplicação de técnicas de pré-fabricação em argamassa armada, possibilitou o desenvolvimento de uma solução inovadora para a degradação do patrimônio edificado no Centro Histórico (fig. 8). Todas as peças utilizadas no projeto foram elaboradas na FAEC e consistiam em “elementos estruturais de lajes isostáticas, placas divisórias planas, placas plissadas para estruturas de estabilização e contenção, além de degraus para as novas escadarias (...)” (Sena, Ekerman, 2019, p. 4). A implementação desta metodologia de restauro configurou uma abordagem pioneira dentro do referido contexto, resultando na emergência de diversas questões que continuam a ser objeto de discussão e investigação nos dias atuais.

Esses elementos, concebidos a partir de uma lógica tecnológica que tem como um de seus pilares a substitutibilidade, foram empregados de modo excepcional. No PPLM, os pré-fabricados são objetos do todo construído final, onde a sua primeira montagem é também a sua única a partir do momento em que essas peças passam a ser, para além de elementos com função de vedação, por exemplo, a estrutura e o suporte de toda a intervenção. (Sena, Ekerman, 2019, p. 6).

A sinergia manifestada entre Lelé e Lina transcendeu os limites da colaboração profissional, configurando-se como um intercâmbio produtivo de ideias e um diálogo criativo que potencializava suas respectivas visões arquitetônicas. Lelé, dotado de uma sólida formação em engenharia e tecnologia, atuava como um

complemento à sensibilidade estética e à abordagem humanista de Lina. Em conjunto, eles instituíram um novo paradigma na prática arquitetônica, enfatizando a sustentabilidade, a valorização do patrimônio cultural local e a criação de espaços que, ao mesmo tempo, eram funcionalmente eficientes e esteticamente coerentes.

Figura 8: Lado Esquerdo – Ladeira da Misericórdia após a implantação do PPLM, em Salvador/ Lado direito – Travas para paredes plissadas.

Fonte: Latorraca, 2000.

Considerando as análises previamente discutidas, a obra de João Filgueiras Lima apresenta um fenômeno que pode ser caracterizado como raro, se não inédito, no contexto da arquitetura contemporânea. Por meio da aplicação de técnicas de pré-fabricação e da racionalização arquitetônica, Lelé incorpora o conhecimento construtivo em sua prática profissional, alicerçando-se em uma formação robusta nas disciplinas de arquitetura e engenharia. Sua produção arquitetônica mobiliza uma ampla gama de atores sociais e profissionais fundamentais para a realização de seus projetos, além de adotar uma metodologia participativa, democrática e colaborativa. Tal abordagem evidencia que o arquiteto não visava o protagonismo individual, mas, em contrapartida, promovia um processo de inclusão e co-criação (Vilela, 2018).

O fato é que, embora o edifício A, B ou C sejam pré-fabricados, não implica necessariamente na adoção das mesmas soluções construtivas, que podem variar de acordo com as especificidades de cada projeto e parâmetros. (Vilela, 2018, p. 243).

Conforme exposto por Vilela (2018), as decisões de Lelé em relação à pré-fabricação, até o final da década de 1970, parecem ser significativamente influenciadas pelo contexto profissional em que se insere. Em diversas ocasiões, a postura distintiva adotada pela equipe do arquiteto manifestou-se em oposição incisiva aos interesses econômicos das empresas envolvidas nos projetos. Lelé, ao interagir com essas dinâmicas de confronto, assimilou uma gama de aspectos que se revelaram cruciais para o desenvolvimento de suas propostas arquitetônicas. Nesse sentido, Vilela (2018) delinea três dimensões fundamentais na narrativa profissional do arquiteto: 1) a identificação dos atores centrais que colaboraram com Lelé, os quais contribuíram de maneira significativa para o campo da racionalização; 2) a progressiva evolução do conhecimento técnico e construtivo do arquiteto, que se consolidou e amadureceu ao longo do tempo; e 3) as múltiplas relações que Lelé estabeleceu com as empresas de construção, as quais foram determinantes para a dinamização de sua prática arquitetônica. Diante desse panorama, emerge a indagação: de que maneira é possível preservar esse legado, considerando que a obra de Lelé transcende sua configuração formal?

Mais importante que proceder ao tombamento dos edifícios projetados por Lelé é proteger o método de produção estabelecido e aperfeiçoado pelo arquiteto ao longo de décadas. O pensamento industrial de Lelé está refletido nas usinas de pré-moldados que criou, símbolo do desenvolvimento pelo qual passou sua arquitetura desde a pré-fabricação pesada, passando pela argamassa armada até o advento do aço. Nada mais justo, então, do que envolver nas ações de salvaguarda tanto as fábricas como os modelos de produção (Vilela, 2018, p. 250).

Neste contexto, a manutenção ou a recuperação desses núcleos é considerada essencial para a preservação dos princípios e objetivos intrínsecos à obra, especialmente no que concerne à conservação e produção dos elementos pré-fabricados, por meio da alocação de usos que se inter-relacionam de maneira complementar. Dessa forma, a articulação entre a escola, a fábrica e o canteiro de obras pode ser entendida como uma das abordagens mais abrangentes para a preservação de seu legado arquitetônico. Lelé idealizava essa integração desde sua atuação na Universidade de Brasília (UNB), concebendo a fábrica como um espaço destinado ao ensino e à inovação de novos métodos e elementos racionalizados. Essa visão se fundamenta em uma perspectiva democrática e colaborativa da arquitetura, em diálogo com o território em que se insere (Vilela, 2018).

A investigação da trajetória projetual de Lelé revela uma clara prioridade pela produção em massa. A busca por um modelo de replicação que se mostrasse viável não apenas do ponto de vista econômico, mas também em relação aos aspectos construtivos, funcionais e estéticos, foi um elemento central de sua prática (Vilela, 2018). Nesse contexto, além da preservação e recuperação da fábrica, a conservação de determinados exemplares arquitetônicos associados à sua obra torna-se imprescindível. Esses exemplares incluem, entre outros, os Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC), as escolas de um e dois pavimentos, modelos de mobiliário urbano e as fôrmas utilizadas na produção dos elementos pré-fabricados. Tais elementos são representativos de um modo específico de produção construtiva e de uma abordagem inovadora no âmbito da arquitetura racionalista. Segundo o próprio arquiteto, "Não estamos produzindo uma obra-prima, em sentido exclusivo. Produzimos um processo de fazer muitas coisas, que é o princípio da industrialização" (Lima, 2008, p. 70).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arquitetura de Lelé configura-se como uma manifestação complexa de colaboração, tecnologia, industrialização e democracia. Sua obra exemplifica que o conceito de "aprender fazendo" implica um percurso desafiador que requer não apenas persistência e dedicação, mas também uma disposição para a experimentação. Através dessa trajetória contínua de investigação e prática, o arquiteto estabeleceu uma abordagem didática metodológica de elevada eficácia, que transcende as convenções das técnicas construtivas tradicionais e se articula com considerações críticas sobre custos, materiais e impactos sociais.

A preservação do legado de Lelé constitui um compromisso estratégico com o futuro, configurando-se como um imperativo para a perpetuação de seus ensinamentos ao longo das gerações. Nesse contexto, a fábrica assume um papel

central, não se restringindo a um espaço físico, mas funcionando como um repositório de saber e experiência. Este local serve como um testemunho dinâmico de um processo de aprendizado contínuo, no qual a intersecção entre teoria e prática propicia a emergência de soluções inovadoras e socialmente significativas. O resgate da fábrica transcende sua função como laboratório experimental, elevando-a à categoria de patrimônio cultural e símbolo da persistência do pensamento de Lelé. Assim, ela se estabelece como um ponto de partida para investigações futuras, criando um ambiente propício à evolução e inovação de seu *modus operandi*. Por meio de metodologias de pesquisa, processos de experimentação e colaborações intergeracionais, é possível não apenas reinterpretar os ensinamentos de Lelé, mas também adaptá-los de maneira eficaz aos desafios contemporâneos e às exigências do futuro.

É fundamental realizar uma reavaliação crítica da arquitetura, concebendo-a não simplesmente como um conglomerado de técnicas e formas, mas como um agente de transformação social.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos os seguintes apoios a esta investigação: Centro Universitário 7 de Setembro, Universidade de Fortaleza, Universidade e Instituto Presbiteriano Mackenzie, Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Maria Alves Carioca – CAIC, aos professores Ceila Cardoso e Fernando Marinho Minho, da Universidade Federal da Bahia e, em especial, ao próprio Lelé, que mesmo falecido continua vivo em nossos corações, instigando à constante pesquisa e ao desenvolvimento contínuo da arquitetura, colaborando com um mundo melhor e mais democrático. Viva Lelé!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: editora Perspectiva S.A., 2001.

BRUNA, Paulo Julio Valentino. **Arquitetura, industrialização e desenvolvimento**. 2. ed. São Paulo: editora Perspectiva S.A., 2002.

GUERRA, Abílio Arquitetura contemporânea brasileira: construindo a Infraestrutura e os equipamentos públicos. In: GUERRA, Abílio (org.). **O arquiteto e a cidade Contemporânea**. São Paulo: Romano Guerra, 2009.

GUIMARÃES, Ana Gabriella Lima. **A Obra de João Filgueiras Lima**: no contexto da cultura arquitetônica contemporânea. 143 F. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

INOJOSA, Leonardo da Silveira Pirillo. **O Protagonismo da estrutura na concepção da arquitetura moderna brasileira**. 254 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de Brasília, Brasília, 2019.

LATORRACA, Giancarlo. Instituto Lina Bo e P. M. Bardi (ed.). **João Filgueiras Lima Lelé**. Portugal: Editorial Blau, 2000. 264 p. [Arquitetos Brasileiros].

LIMA, João Filgueiras. **Fábrica de Humanidade** [Entrevista a Bianca Antunes], *Arquitetura e Urbanismo* 23, no. 175. p. 64 – 70, 2008.

MAGALHÃES, Wladimir Capelo. **O uso do aço no projeto arquitetônico das estruturas aparente em edifícios de múltiplos andares.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

MARQUES, André Felipe Rocha. **A obra de João Filgueiras Lima, Lelé: projeto, técnica e racionalização.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2012.

MENDONÇA, Juliana Guelber de. **Arte e Técnica: O ferro na arquitetura do século XIX e início do XX no Rio de Janeiro.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – PROARQ / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2014.

MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida. **Arquitetura e Política: ensaios para mundos alternativos.** São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

PAZ, Daniel J. Mellado. O Homem que Domou a Fábrica: Inovação e Contexto na Obra de João Filgueiras Lima, o Lelé. **5º SEMINÁRIO DOCOMOMO NORTE/NORDESTE**, 2014, Fortaleza. Fortaleza: Docomomo, 2014.

SENA, Rodrigo Oliveira; EKERMAN, Sergio Kopinski. O Centro Histórico de Salvador como Laboratório: O Restauo do Plano Piloto da Ladeira da Misericórdia. **13º SEMINÁRIO DOCOMOMO**, 2019, Salvador: Docomomo, 2019.

SILVA, Marcelo Aquino Corte Real da. **Equilíbrio estrutural e a industrialização da construção: primeira experiência em pré-moldado na UnB.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de Brasília, Brasília, 2020.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. **O Concreto no Brasil: pré-fabricação, monumentos, fundações.** São Paulo: Studio Nobel, 2002.

VILELA, Adalberto. Desafios da Preservação da Arquitetura Racionalizada de Lelé no Brasil. **Thesis**, Rio de Janeiro, v. 5, p. 236-253, 2018. Semestral. Disponível em <https://thesis.anparq.org.br/revista-thesis/issue/view/5/pdf_88>. Acesso em: 04 jun. 2023.

ⁱ GAYUBAS, Augusto. Mundo bipolar - Vamos explicar o que foi o mundo bipolar durante a Guerra Fria, sua história e características. **Portal Enciclopédia HUMANIDADES**. Sessão História. Tradução: Cristina Zambra. Buenos Aires: Editora Etecé, 10 out.2023a. Disponível em: <<https://humanidades.com/br/mundo-bipolar/>>. Acesso em 09 jul.2024.

ⁱⁱ GAYUBAS, Augusto. Plano Marshall - Vamos explicar o que foi o Plano Marshall e como ele foi implementado. Além disso, as suas consequências. **Portal Enciclopédia HUMANIDADES**. Sessão História. Tradução: Márcia Killmann. Buenos Aires: Editora Etecé, 24 out.2023b. Disponível em: <<https://humanidades.com/br/mundo-bipolar/>>. Acesso em 09 jul.2024.